

(GT10 – Vidas em Fronteiras)

Releitura de O Pequeno Príncipe por adolescentes internos em Centro Socioeducativo

Mestrando Marcelo Rodrigues Batista (UFMG)
Dra. Adriana de Souza Medeiros Batista (UFMG)

Resumo

O presente trabalho traz experiência criativa desenvolvida com adolescentes internos em um Centro Socioeducativo de Belo Horizonte/MG e outros, cumprindo medida socioeducativa em liberdade. Partiu de uma releitura da obra literária de Saint-Exupéry – O pequeno príncipe (1943) através da produção de desenhos. Apresenta-se a concepção interpretativa da jiboia digerindo um elefante (capítulo I), da caixa que escondia o carneiro (capítulo II); e o problema dos baobás (capítulo V). Como motivação foi proposto desenharem no interior da jiboia algo que quisessem que fosse digerido; desenhar o que gostariam de ver pelos buracos da caixa; e proposto analogia entre as sementes de baobás com sementes interiores que, se deixássemos crescer, poderiam romper nosso ser como a um mundo. Procurou-se apresentar o texto literário e produção artística como recurso dialógico para representação de si no mundo. As obras produzidas são apresentadas e discutidas enquanto permeadas de luta por espaço e voz, além de demonstração de resiliência através de saberes marginais.

Palavras-chave: Literatura; Arte; Adolescentes; Sistema Socioeducativo.

Abstract

The present work brings creative experience developed with adolescents in a Socio-educational Center in Belo Horizonte/MG and others, fulfilling socio-educational measures in freedom. It began with a reinterpretation of Saint-Exupéry's literary work – The Little Prince (1943) through the production of drawings. The interpretative conception of the boa constrictor digesting an elephant (chapter I), of the box that hid the sheep (chapter II) is presented; and the problem of baobabs (chapter V). As motivation, it was proposed that they draw something inside the boa constrictor that they wanted to be digested; draw what you would like to see through the holes in the box; and proposed an analogy between baobab seeds and inner seeds that, if we let them grow, could rupture our being like a world. We sought to present the literary text and artistic production as a dialogical resource for representing oneself in the world. The works produced are presented and discussed as permeated by the struggle for space and voice, as well as demonstrating resilience through marginal knowledge.

Keywords: Literature; Art; Teenagers; Socio-Educational System.

INTRODUÇÃO

Howard S. Becker, em sua obra "Outsiders: Estudos de Sociologia do Desvio", argumenta que o comportamento desviante não é intrínseco a certos indivíduos, mas sim uma construção social moldada pelas reações da sociedade (BECKER, 2019, p.19). Para os adolescentes em conflito com a lei, essa teoria lança luz sobre como o processo de rotulação pode influenciar sua

CIACT/SAD 09

identidade e comportamento. Quando um jovem é rotulado como "delinquente" ou "criminoso", isso não apenas estigmatiza o indivíduo, mas também pode moldar suas próprias percepções de si mesmo e de seu lugar na sociedade. Becker argumenta que a sociedade cria regras sociais e define o que é considerado como comportamento desviante (BECKER, 2019, p.23). No caso dos adolescentes envolvidos com atos infracionais, muitas vezes essas regras são aplicadas de forma seletiva e discriminatória, levando a uma marginalização ainda maior dessa parcela da população.

Além disso, a teoria do desvio de Becker destaca a importância dos processos de rotulação secundária (BECKER, 2019, p.24). Isso ocorre quando um indivíduo internaliza a rotulação que lhe foi atribuída pela sociedade, levando a um ciclo de autoidentificação com o rótulo de "desviante". Para os adolescentes que já estão cumprindo medida socioeducativa e, especialmente em regime fechado, essa internalização do estigma pode afetar profundamente sua autoestima, autoconfiança e perspectivas de futuro. Por outro lado, na teoria do desvio Becker se argumenta que o comportamento desviante não é determinado pelo indivíduo, mas sim pela interação entre o indivíduo e a sociedade (BECKER, 2019, p.19). Portanto, há espaço para intervenções sociais e políticas que possam desafiar e transformar as estruturas que perpetuam a marginalização e a exclusão desses adolescentes.

A partir dessa perspectiva, desenvolveu-se uma intervenção com base na produção artística junto a adolescentes internos do sistema socioeducativo na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, além de com adolescentes cumprindo medida socioeducativa em liberdade. Teve por intenção contribuir com o processo socioeducativo no que concerne a promoção da reintegração social, oferecer oportunidade educacional, além de fornecer apoio emocional e psicológico. Procurou-se valorizar os adolescentes enquanto detentores de um saber que deve ser verbalizado e compartilhado. Essa intervenção não apenas pretendeu abordar as necessidades imediatas dos adolescentes, mas também propor o desafio de superar as narrativas estigmatizantes, estimulando a expressão de uma visão de si mesmo e de seu potencial na sociedade. Considerou-se a expressão artística como uma forma de resistência e resgate da identidade, em especial na condição de cumprimento de medida socioeducativa em regime

CIACT/SAD 09

fechado que fragiliza o sentido do “eu”, em um processo descrito por Goffman como “mortificação do eu” (GOFFMAN, 2015, p.173).

O trabalho se baseou em apresentar aos adolescentes a obra literária de “O Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry. Após a leitura conjunta da obra por capítulo, iam sendo propostas atividades de desenho. Este trabalho discute como a arte pode servir como uma ferramenta de expressão, autoconhecimento e transformação para os adolescentes. Além disso, foi considerado enquanto dialógica, uma vez que os desenhos foram propostos enquanto expressão de si para os demais.

Publicado em 1943, "O Pequeno Príncipe" é uma obra atemporal que transcende gerações e fronteiras culturais. A história do pequeno príncipe que viaja por diferentes planetas, encontrando personagens singulares e refletindo sobre questões fundamentais da vida, tem cativado leitores de todas as idades há décadas. A simplicidade da narrativa e a profundidade das mensagens filosóficas oferecem um terreno fértil para a reflexão e a interpretação pessoal. Assim, propôs-se explorar como a produção de desenhos, inspirada pelo clássico literário "O Pequeno Príncipe", serviu como ferramenta de representação de si pela simbolização, dando voz aos adolescentes para trazer à tona o conhecimento de vida que carregam.

A produção artística com base em desenhos inspirados na obra de Saint-Exupéry foi analisada enquanto narrativas pessoais que conectam diferentes elementos da realidade em sua simbolização pela arte. Essa abordagem procurou ir além da simples transcrição da realidade para a página em branco, buscou-se explorar nuances e complexidades do desenho, além das falas compartilhadas nos encontros. Envolveu uma sensibilidade para os detalhes da vida cotidiana relatada como história de vida de cada participante, para as experiências humanas diversas e para as questões sociais, políticas e culturais que moldam nosso mundo visto desta perspectiva marginal.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

O trabalho foi realizado com adolescentes internos do sistema socioeducativo cumprindo

CIACT/SAD 09

medida em um centro socioeducativo (CSE) da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que recebe adolescentes com idade entre doze e quinze anos. Além disso, foi realizado também com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais (MG). Foi configurado em encontros quinzenais durante o ano de 2022 entre os adolescentes e uma equipe multiprofissional vinculada ao Mestrado Profissional em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A intervenção através da literatura e da arte teve vínculo com a extensão universitária, contando com a participação de cinco adolescentes no CSE e seis no CREAS.

O que é trazido neste estudo é uma parte do que foi desenvolvido a partir da apresentação da obra de “O Pequeno Príncipe” (1943) de Antoine de Saint-Exupéry: especificamente envolvendo o Capítulo I sobre o desenho realizado pelo aviador em sua infância que reproduzia uma jiboia digerindo um elefante; o Capítulo II sobre a caixa desenhada pelo aviador representando o carneiro para o pequeno príncipe; e o Capítulo V que relata o problema dos baobás que crescem demais e podem romper com o pequeno mundo onde reside o pequeno príncipe.

Foram organizadas sessões de leitura por capítulo do livro com os adolescentes, conduzidas por um facilitador. As sessões de leitura foram estruturadas para promover a compreensão da história, discutir temas relevantes e estimular a reflexão. Após as sessões de leitura, os adolescentes foram convidados a produzir desenhos inspirados na obra. Em especial sobre a jiboia digerindo o elefante, solicitou-se que os adolescentes desenhassem dentro da jiboia o que gostariam que fosse digerido, ou seja, que deixasse de existir como conhecemos. Sobre a caixa com furos, solicitou-se que os adolescentes desenhassem o que gostariam de ver dentro de suas próprias caixas. Procurou-se por anseios e apegos. Por fim, sobre a imagem dos baobás tomando conta do mundo, solicitou-se que colorissem e discutissem sobre quais sementes os adolescentes não poderiam deixar crescer, uma vez que poderia romper seu mundo interior.

Foram fornecidos materiais artísticos adequados aos aspectos de segurança demandados pelas unidades, como lápis preto de tamanho pequeno, lápis de cor de tamanho pequeno, lápis de

CIACT/SAD 09

cera e papel. Durante todo o processo foi oferecido apoio emocional e encorajamento aos participantes. A equipe acompanhou a produção dos desenhos estimulando a conversação durante o processo, além da própria descrição do que ia sendo produzido. Na impossibilidade de registro dentro das unidades as sessões de leitura e diálogos não puderam ser gravados e foram acompanhados com a produção posterior de relatórios. Os desenhos foram utilizados para fins de documentação e análise, sendo fotografados e catalogados. Foram analisados qualitativamente, buscando identificar temas recorrentes, elementos simbólicos e expressões artísticas. As conversas realizadas com os participantes foram conduzidas para explorar suas percepções sobre a atividade e acessar a história de vida dos adolescentes.

O estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos da pesquisa, garantindo a confidencialidade, o respeito pelos direitos dos participantes e o bem-estar geral dos envolvidos. Teve apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através de atuação em parceria com a Vara de Atos Infracionais da Infância e da Juventude de Belo Horizonte e Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de MG. Além disso, contou com autorização da direção das unidades e da Superintendência de Atendimento ao Adolescente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo de Minas Gerais (SUASE-MG). Em relação aos aspectos éticos e legais, o projeto contou com autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (CAAE: 65360422.6.0000.5149).

CAPÍTULO I: A JIBOIA DIGERINDO UM ELEFANTE

A simbolização da jiboia digerindo o elefante em "O Pequeno Príncipe" é uma metáfora que convida à reflexão sobre a forma como percebemos o mundo e a importância da imaginação e da criatividade. Na história, o protagonista narra sua tentativa de desenhar uma jiboia engolindo um elefante para mostrar aos adultos sua visão do mundo. No entanto, todos os adultos interpretam erroneamente seu desenho como um chapéu. Essa passagem ressalta a desconexão entre as crianças, que têm uma imaginação vívida e aberta, e os adultos, que estão presos em suas visões limitadas da realidade. Isso sugere que a percepção da realidade é

CIACT/SAD 09

subjetiva e influenciada pela imaginação e pela experiência pessoal (ALVES, MUCHINSKI, 2023, p.12).

Além disso, a simbolização da jiboia digerindo o elefante pode ser interpretada como uma representação da capacidade de transformar e assimilar experiências desafiadoras ou adversidades. Assim como a jiboia é capaz de engolir um elefante inteiro, podemos aprender a enfrentar e superar os desafios da vida, transformando-os em aprendizado e crescimento pessoal. Nos desenhos produzidos pelos adolescentes observamos a representação do que gostariam que fosse digerido e, assim, não mais existissem. Apareceram nos desenhos: iniciais de nomes de pessoas; a imagem de um demônio, a estrutura física de uma casa intitulada de CREAS, formigas, celular. Na Figura 1 vemos os desenhos de um dos adolescentes.

Figura 1 - Desenhos produzidos por um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, sobre o que gostaria que fosse digerido por uma jiboia e o que gostaria de ver dentro da caixa.

Observa-se na Figura 1 que o adolescente escreveu iniciais de nomes de pessoas, em um total de seis. Representou, assim, inimizades e atritos pessoais. Por outro lado, dentro da caixa demonstrou desejar um videogame, além de dinheiro.

CAPÍTULO II: A CAIXA QUE ESCONDIA O CARNEIRO

A "caixa do carneiro" em "O Pequeno Príncipe" é uma das passagens mais simbólicas e

CIACT/SAD 09

enigmáticas da obra de Antoine de Saint-Exupéry. Esta metáfora complexa pode ser interpretada de diversas maneiras, dentre elas, pode ser vista como uma representação da zona de conforto e segurança em que muitas pessoas se refugiam (ALVES, MUCHINSKI, 2023, p.13). Assim como o carneiro se sente protegido dentro da caixa, muitas pessoas têm medo de sair de suas zonas de conforto e enfrentar o desconhecido. No caso específico da atividade foi proposto aos adolescentes que, assim como o pequeno príncipe olhava pelos buracos e via o carneiro que ele tanto queria, deviam pensar em algo importante para eles e que estaria dentro da caixa.

Na Figura 1 vemos a representação de um jogo eletrônico desejado pelo adolescente que também expressa desejo por dinheiro. Este desenho foi produzido por um adolescente do CREAS e, em contraposição, nos desenhos obtidos no CSE vemos um desejo explícito por liberdade. Além de expressarem a vontade de estarem livres, os adolescentes do CSE demonstraram saudades dos familiares, desenhando parentes. No CSE expressaram desejos para o futuro sendo que um dos desenhos foi de um microfone. O adolescente disse querer virar um cantor de *rap*. Já no CREAS dois adolescentes desenharam camas, sinalizando sono, e foi recorrente o dinheiro como elemento cobiçado entre os socioeducandos em liberdade. Um dos participantes afirma que “se deixar eu durmo dez dias direto”.

CAPÍTULO V: O PROBLEMA DOS BAOBÁS

O problema dos baobás em "O Pequeno Príncipe" é uma metáfora que aborda questões como a importância da prevenção, do cuidado e da responsabilidade na vida cotidiana. Nesta passagem da obra de Antoine de Saint-Exupéry, o pequeno príncipe explica ao narrador sobre os baobás, árvores que podem crescer descontroladamente e representam uma ameaça ao seu pequeno planeta. Os baobás podem ser vistos como uma representação das adversidades e problemas que surgem na vida. Assim como os baobás podem se tornar uma ameaça se não forem cortados a tempo, os problemas da vida também podem se tornar maiores e mais difíceis de lidar se não forem enfrentados e resolvidos precocemente.

Os baobás podem ser vistos como um símbolo do crescimento negativo e indesejado

CIACT/SAD 09

(ALVES, MUCHINSKI, 2023, p.16). Assim como os problemas da vida podem se multiplicar e se tornar mais difíceis de controlar se não forem tratados adequadamente, os baobás representam os aspectos negativos que podem surgir quando permitimos que coisas prejudiciais cresçam sem restrições. O conhecimento do pequeno príncipe sobre os baobás e a necessidade de cortá-los antes que cresçam demasiadamente foi sugerido como uma mensagem sobre a importância do processo socioeducativo e do entendimento de si no mundo para evitar problemas futuros, tais como a reiteração em atos infracionais.

Os adolescentes do CREAS apontaram o vício por cocaína, a dependência química, como principal problema que enfrentam na vida. Já no CSE um dos adolescentes demonstrou resiliência ao discutir que as adversidades sempre vão existir, mas que ele pode superá-las. Assim, realizou um desenho interessante em que representou um novo sistema de vida para o pequeno príncipe, caso ele tivesse que viver no mundo com os grandes baobás. Demonstrou isso desenhando, por exemplo, pontes entre as grandes árvores e colocando uma enxada nas mãos do pequeno príncipe. Discutiu a existência de problemas como algo corriqueiro em sua vida, mas afirmou que não se deixa abalar.

O PEQUENO PRÍNCIPE

A figura do Pequeno Príncipe pode ser vista como um autorretrato de Antoine de Saint-Exupéry, refletindo sua sensibilidade, curiosidade, busca por significado e sua visão poética do mundo (FLORÊNCIO, LEITE, DA SILVA FRANÇA, 2021, p.97). Através dessa personagem, Saint-Exupéry compartilha suas próprias reflexões e experiências, convidando os leitores a refletirem sobre questões universais da condição humana. Na Figura 2 vemos um exemplo de desenho colorido por um dos adolescentes, em que foge da representação do pequeno príncipe como é visto no livro, para um que representasse melhor a si mesmo.

Figura 2 - Desenho do pequeno príncipe colorido por um adolescente do CREAS.

Observa-se na Figura 2 que o pequeno príncipe foi colorido com roupas escuras e cabelo preto, fugindo ao apresentado pelo livro. O adolescente que o coloriu reproduziu suas próprias características no desenho. Isso ocorreu também em outros desenhos como, por exemplo, no CSE onde apareceu mais de um pequeno príncipe negro de cabelos escuros. Considerou-se importante que os adolescentes buscassem se ver na história e no desenho pois, remeteu ao desejo de protagonismo em suas vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho procuramos explorar a conexão entre a expressão artística, representada pelo desenho, e a obra intemporal de "O Pequeno Príncipe", quando aplicada como ferramenta educacional dialógica. Ficou evidenciado ao longo deste estudo que a produção de desenhos inspirados em "O Pequeno Príncipe" proporcionou aos adolescentes em conflito com a lei uma plataforma para expressar suas emoções, pensamentos e experiências de uma maneira única e significativa. A arte permitiu que os adolescentes se reconectassem com sua própria definição de si, distanciando-se das narrativas estigmatizantes e encontrando uma voz para contar suas próprias histórias. Proporcionou uma fonte rica de temas universais, como amor, amizade, solidão e responsabilidade, que ressoaram com os adolescentes em conflito com a lei. Através das reflexões sobre esses temas, os adolescentes foram capazes de fazer conexões com

CIACT/SAD 09

suas próprias vidas e experiências.

Ao reconhecer o poder da expressão artística como uma ferramenta para promover a mudança pessoal e social, espera-se inspirar novas abordagens e políticas que priorizem o bem-estar e o desenvolvimento desses adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Em suma, a jornada de explorar a expressão artística e a sabedoria do "Pequeno Príncipe" com adolescentes em conflito com a lei revelou não apenas os desafios enfrentados por eles, mas também sua resiliência, criatividade e potencial para crescimento e transformação.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Carlos Alex; MUCHINSKI, Sônia Regina. O pequeno príncipe e a complexidade: um tecido de saberes e acontecimentos constituintes do mundo fenomênico: The Little Prince and complexity: a weave of knowledge and constituent events of the phenomenal world. *Revista Cocar*, Belém, n. 36/v. 18, p. 1-19, 2023.
- BECKER, Howard S. *Outsiders: estudos de sociologia do desvio*. Rio de Janeiro: Zahar, 2019.
- FLORÊNCIO, Roberto Remígio; LEITE, Vlader Nobre; DA SILVA FRANÇA, Rafael. Só se vê bem com o coração: um ensaio sobre O Pequeno Príncipe (Le Petit Prince). *Revista Athena*, Cáceres, n.2/v. 21, p. 95-115, 2021.
- GOFFMAN, Erving. *Manicômios, prisões e conventos*. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- SAINT-EXUPÉRY, Antoine. *O Pequeno príncipe*. Rio de Janeiro: Editora Agir, 2013.

Como citar este texto:

BATISTA, Marcelo R.; BATISTA, Adriana S. M. Releitura de O Pequeno Príncipe por adolescentes internos em Centro Socioeducativo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.